

MEHNAT HUQUQLARI VA MUNOSIB ISH HAQINING KONSTITUTSIYAVIY KAFOLATLARI

Shokirova Laziza Jasurbek qizi

Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti
iqtisodiyot 1-kurs talabasi
Telefon: +99877-157-01-34

B.B.Rasulov

Ilmiy rahbar: dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698893>

"Inson mehnatdan to'xtasa, kamolotdan ham to'xtaydi. Chunki kamolot saroyining poydevori ham, devori ham mehnatdir. Har bir foydali ish insonning aqlini o'stiradi, tajribasini oshiradi, ko'nglini ravshan qiladi."

"Turkiy Guliston yoxud axloq", Abdulla Avloniy

Annotatsiya. Mehnat huquqi bozor iqtisodiyoti sharoitida eng muhim huquqiy normalarni tartibga solishi va konstitutsiyaviy-huquqiy munosabatlar bilan chambarchas bog'liqligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur maqolada xodimlarning munosib ish haqi olishlarining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari hamda mehnat qonunchiligining mehnat munosabatlaridan qo'llanishiga oid masalalar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: mehnat huquqlari, munosib ish haqi, konstitutsiyaviy kafolatlar, iqtisodiy tahlil, bandlik, minimal ish haqi, ijtimoiy himoya, mehnat bozori, farovonlik, ishsizlik, daromadlar tengsizligi.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiyasi mustahkamlangan mehnat huquqlari ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikning asosi hisoblanadi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, unumdorlikni oshirish, kambag'allikni qisqartirish va adolatli ish haqi orqali xarid qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Munosib mehnat sharoitlari va mehnat xavfsizligi mehnat unumdorligini oshiradi, kasb kasalliklarini kamaytiradi. Eng kam oylik ish haqi insonning munosib turmush darajasini ta'minlashi shart. Majburiy mehnatning taqiqlanishi mehnat bozorida haqiqiy raqobatni va ishchi kuchining erkin harakatlanishini ta'minlaydi. Mehnat huquqining prinsiplari deganda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va amaldagi qonunchilikda mustahkamlab qo'yilgan asosiy g'oya tushuniladi. Printsip atamasi lotincha "principium" so'zidan olingan bo'lib, "asos, negiz, ibtido" degan ma'noni anglatadi.

Mavzuni o'rganish darajasi.

Mehnati huquqlari va munosib ish haqi masalalari Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) konvensiyalari, xususan, «Teng qiymatdagi mehnat uchun erkaklar va ayollarni teng rag'batlantirish to'g'risida»gi 100-konvensiyaⁱ hamda «Mehnati va bandlik sohasidagi kamsitishlar to'g'risida»giⁱⁱ 111-konvensiyalarida fundamental darajada tadqiq etilgan.

Mehnati huquqining konstitutsiyaviy asoslari va ijtimoiy davlat tamoyillari R.Dvorkin, A.Sening «Qobiliyatlar yondashuvi» (Capability Approach) hamda G.Espning-Andersenning ijtimoiy davlat modellari doirasida o'rganilgan.

O‘zbekistonda mehnat huquqi va ijtimoiy himoya masalalari M.Gasanov, M.Rahimov, Yu.Tursunov kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya kontekstida munosib ish haqi va mehnat sharoitlarining huquqiy kafolatlari bo‘yicha zamonaviy izlanishlar Sh.Asfanov va A.Inoyatovlarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolada iqtisodiy-huquqiy munosabatlarni tahlil qilish uchun tarixiy-huquqiy, qiyosiy-huquqiy tahlil, tizimli yondashuv metodlaridan foydalaniladi.

Mavzuning muhokamasi.

Mehnat huquqining mazmun-mohiyati shundaki, tarmoqlararo huquqiy printsiplar, huquqning muayyan tarmoqlariga tegishli va mehnat huquqining alohida institutlariga oid printsiplarga bo‘linadi. Tarmoqlararo printsiplar huquqning barcha sohasida, shu bilan birga, mehnat huquqi sohasida ham amal qiladi. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat qonunchiligi va Mehnat huquqida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1948-yil 10-dekabrda “Inson Huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi” qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Xalqaro Mehnat Tashkilotining 14 ta mehnatga oid Konventsiyasini ratifikatsiya qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasidaⁱⁱⁱ: Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda, mehnatga haq to‘lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan tarzda adolatli haq olish, ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega, deyilgan.

Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori insonning munosib turmush darajasini ta‘minlash zarurati hisobga olingan holda belgilanadi.

Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo‘shatish va ularning ish haqini kamaytirish O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida mehnatga oid ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga doir asosiy printsiplar aniq belgilab qo‘yilgan.

Ular jumlasiga:

- 1) Mehnatning erkinligi
- 2) Majburiy mehnatning taqiqlanishi
- 3) Fuqarolarning mehnat qilish huquqlariga ega bo‘lishi va ulardan foydalanishda keng imkoniyatlarga egaligi
- 4) Mehnatga oid munosabatlar sohasida hech qanday cheklashlar va kamsitishlarga yo‘l qo‘yilmasligi
- 5) Mehnat sharoitlarini belgilashda ijtimoiy sheriklikning ta‘minganligi
- 6) Mehnat qilish huquqlarini himoyasining kafolatlanganligi
- 7) Mehnat sohasida davlat boshqaruvining ta‘minlanganligi
- 8) Mehnat to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga va mehnatni muhofaza qilish qoidalariga rioya etilishini tekshirish va nazorat qilish.

2025- yil 3- choragida bo‘sh ish o‘yinlari taklifi barqaror o‘shida davom etdi, ish qidirish faolligi biroz pasaygan bo‘lsa-da, faol rezyumelar yuqori saqlanib qoldi. Ochiq manbalar ma‘lumotlariga ko‘ra, biznes subyektlari tomonidan e‘lon qilingan ish o‘rinlari o‘tgan yilga

nisbatan 3,3% ga o‘tib, ularning salmoqli qismi savdo 17,9%, umumiy ovqatlanish 17,1%, ishlab chiqarish 17% ga to‘g‘ri keladi.^{iv}

Iqtisodiy faollik bo‘yicha so‘rovnomalarda kelgusi 3 oyda ish o‘rinlari sonini oshirishini bildirgan tadbirkorlar ulushi iyul– avgust oylarida o‘rtacha 33,9%ni tashkil etgan, sentabrda esa mavsumiy pasayib 30,8 % ga tushdi. 2-chorakda 8,7%, 3-chorakda 12,7% ga ish o‘rinlari qisqartirildi, bulardan asosan qurilish 16,4% va savdo 25,7% ni tashkil etadi. 2025–yil 3-choragida O‘zbekiston bo‘yicha Beverij egri chizig‘i chapga vertikal siljigan. Bu o‘z navbatida, mamlakat iqtisodiyotida kengayish davom etayotganligini ko‘rsatib, mehnat bozorida boshimning kuchayishi, ya‘ni ishsizlikning pasayishi bilan birga ishchi kuchiga bo‘lgan talabni ortib borayotganligini ko‘rsatadi. 3-chorakda byudjet tashkilotlari ish haqining oshirilishi va inflyatsiyaning nisbatan pastroq shakllanishi 2025- yilning o‘tgan to‘qqizinchi oyida nominal ish haqi 19,2 %, real ish haqi 9,1% ga o‘sgan. O‘rtacha oylik ish haqi 6,2 million so‘m bo‘lgan. Moliya va sug‘urta hamda AKT yo‘nalishlarida o‘rtacha ish haqi saqlanib qolingan. Qurilish sohasida faoliyat yurituvchilarning real ish haqi o‘shishi 0,1 % ga pasaygan. Hududlar bo‘yicha eng yuqori real ish haqi o‘shishi Samarqandda 14,6% ni, eng past o‘shishi esa Andijon viloyati 2,9% ni ko‘rishimiz mumkin. 3-chorak Markaziy Osiyo davlatlarida real ish haqining o‘rtacha o‘shishi 4,4% ni, ayrim Kavkaz davlatlarini hisobga olganda esa 3,3% ni tashkil etgan ^v.

Mehnat huquqlari va munosib ish haqining konstitutsiyaviy kafolatlari zamonaviy iqtisodiy tizimning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular nafaqat fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta‘minlaydi, balki mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim omili sifatida ham namoyon bo‘ladi. Statistik ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, ish haqi darajasi oshgan sari aholi iste‘mol xarajatlari o‘rtacha 10–20% ga ortadi. Ichki talabni kuchaytirib, ishlab chiqarish hajmining kengayishiga olib keladi. Natijada yangi ish o‘rinlari yaratiladi va iqtisodiy o‘shish sur‘atlari tezlashadi.

Shuningdek, xalqaro tahlillar mehnat huquqlari yuqori darajada himoyalangan mamlakatlarda kambag‘allik darajasi sezilarli darajada past — ayrim holatlarda 30–40% gacha kam ekanligini ko‘rsatadi. Bu esa munosib ish haqi va ijtimoiy kafolatlar aholining minimal yashash darajasini ta‘minlashda muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, rasmiy bandlik darajasining oshishi davlat byudjetiga tushumlarni ko‘paytiradi. Iqtisodiy tadqiqotlarga ko‘ra, rasmiy sektor ulushi ortgan davlatlarda soliq tushumlari o‘rtacha 15–25% ga yuqori bo‘ladi.

Mehnat unumdorligi ham bevosita ish haqi va mehnat sharoitlariga bog‘liq. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, xodimlar o‘z mehnati uchun adolatli haq olayotgan va ijtimoiy jihatdan himoyalangan sharoitlarda ishlayotgan bo‘lsa, ularning samaradorligi 15–25% gacha oshadi. Bu esa korxonalar daromadining ortishiga, investitsiyalarning ko‘payishiga va umumiy iqtisodiy muhitning yaxshilanishiga olib keladi.

O‘zbekiston iqtisodiyoti misolida ham so‘nggi yillarda ish haqi va ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlar ijobiy natijalar bermoqda. Aholining real daromadlari oshib borayotgani ichki iste‘molning kengayishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bilan birga, ayrim statistik ma‘lumotlar norasmiy bandlik ulushi hali ham sezilarli ekanligini ko‘rsatadi, bu esa mehnat huquqlarining to‘liq amalga oshirilishiga to‘sqinlik qiluvchi omillardan biridir. Norasmiy sektorni qisqartirish orqali davlat qo‘shimcha soliq tushumlariga ega bo‘ladi.

Yana bir muhim jihat shundaki, minimal ish haqi miqdorining muntazam ravishda qayta ko‘rib chiqilishi aholi daromadlari o‘shishiga xizmat qiladi. Statistik jihatdan qaraganda, minimal ish haqi oshirilgan davrlarda kam ta‘minlangan qatlam daromadlari o‘rtacha 10–15% ga

yaxshilanadi. Bu esa ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga va o‘rta sinf shakllanishiga yordam beradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, mehnat huquqlari va munosib ish haqining konstitutsiyaviy kafolatlari iqtisodiy o‘sish, ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Statistik tahlillar bu kafolatlarning amalda to‘liq va samarali ishlashi aholi farovonligini oshirish, kambag‘allikni kamaytirish, bandlikni kengaytirish va davlat iqtisodiy qudratini mustahkamlashga xizmat qilishini yaqqol tasdiqlaydi. Shu sababli, qonunchilikni takomillashtirish, nazorat mexanizmlarini kuchaytirish va norasmiy bandlikni qisqartirish ustuvor vazifa bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

ⁱ Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности.

<https://advice.uz/ru/document/2702>

ⁱⁱ Mehnat va ish turлари соҳасида камситиш тўғрисида. Норасмий таржима, 13.07.1992.

<https://lex.uz/uz/docs/2736803>

ⁱⁱⁱ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 01.05.2023, <https://lex.uz/docs/6445145>

^{iv} https://cbu.uz/upload/iblock/9e4/vn4ywfanztsop4jackkepsj8qnel6pm/Mehnat-bozori-2025_3-_lotin-_last_website.pdf

^vhttps://cbu.uz/upload/medialibrary/b45/p3rec33q1glnuk4ap9th16hx730tv9q8/Pul_kredit-siyosati-sharhi_2025_yil-III-chorak.pdf